

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Зайдуллин Асад Шавкатович

Студент 2 курса, 1-лечебного факультета ТГМУ

Научный руководитель: Атамуратова Феруза Садуллаевна,
к.ф.н., доцент кафедры Общественных наук ТГМУ

Ключевые слова: биоэтика, информированное согласие, клинические исследования, медицинские эксперименты, уязвимые группы, культурные ценности, религия, Узбекистан.

Резюме. В работе рассматриваются этические и культурные аспекты отношения населения Узбекистана к медицинским экспериментам и клиническим исследованиям. На основе опроса 114 респондентов выявлено, что большинство признают важность информированного согласия и гуманного подхода к участникам, особенно уязвимым группам. Вместе с тем наблюдается низкий уровень информированности и ограниченное доверие к национальным институтам при высоком уважении к международным организациям. Культурные и религиозные традиции играют значительную роль, формируя ответственное и осторожное отношение общества к медицинской науке.

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение отношения населения Узбекистана к медицинским экспериментам и клиническим исследованиям с учётом национальных традиций, культурных и религиозных ценностей.

Материалы и методы. Исследование проведено в форме онлайн-опроса с целью изучения отношения населения Узбекистана к медицинским экспериментам. В опросе, выполненном через Google Forms и социальные сети, приняли участие 114 человек разных возрастов и уровней образования. Анкета включала 20 вопросов, охватывающих демографические данные, уровень осведомлённости, этические установки и влияние культурных и религиозных ценностей. Данные обработаны с помощью описательной статистики и сопоставлены с результатами аналогичных исследований, проведённых в других странах.

Результаты. Анализ данных показал, что среди участников преобладали молодые и люди среднего возраста: 18–25 лет (30,5%), 26–35 лет (25,4%) и 36–50 лет (26,3%). Большинство проживали в городах (78,4%) и имели высокий уровень образования: 54,7% высшее, 8% учёную степень, что указывает на социально активную и информированную выборку.

Относительно знаний о медицинских экспериментах только 25,7% считали себя хорошо осведомлёнными, 47,3% имели поверхностные знания, 27% почти ничего не знали. Основные источники информации: соцсети (37,8%), медицинские специалисты (27%), научно-популярные публикации (17,6%).

Большинство (55%) считали участие в экспериментах допустимым только при информированном согласии, 12% как благородный поступок, 17% опасным; 63% категорически отвергли эксперименты без согласия, 22% допускали исключения в экстренных случаях.

Эксперименты с уязвимыми группами: 55% против детей, пожилых и психически больных; 22% допустимы при контроле этических комитетов и согласии опекунов. Беременные: 41% против участия, 30% при угрозе жизни матери, 29% при спасении обоих.

К экспериментам на животных 46% относились сдержанно (только при отсутствии альтернатив), 30% если необходимо для спасения жизни человека, 24% полностью против.

85% признали допустимым определённый риск при превышении пользы над вредом. Ответственность за последствия: 45% исследователь, 32% государство, 17% международные организации, 4% доброволец.

Религиозные и культурные ценности влияли на позицию: 25,4% сильно, 49,3% умеренно, 25,4% не влияют; 92% отметили, что узбекские традиции способствуют гуманному отношению к исследованиям.

Доверие к источникам: международным организациям 47%, медицинским экспертам 22%, государственным структурам 17%. Готовность участвовать в ранних испытаниях вакцин, 18% безусловно, 32% при минимальном риске, 52% отказались.

Обсуждение. Результаты отражают особенности восприятия медицинских экспериментов населением Узбекистана, где рациональные, этические и культурно-религиозные факторы формируют отношение к биомедицинским исследованиям. Низкий уровень информированности (только четверть респондентов хорошо осведомлены) указывает на необходимость просветительской работы. Доминирование социальных сетей как источника информации повышает риск распространения недостоверных сведений и формирует поверхностное понимание клинических испытаний, что совпадает с тенденциями в других развивающихся странах. Высокая значимость принципа информированного согласия (55% респондентов) соответствует международным этическим стандартам. При этом около 22% допускают исключения в экстренных случаях, демонстрируя прагматический подход, где гуманитарные и религиозные ценности уступают спасению жизни. Отношение к уязвимым

группам консервативно: население не готово допускать участие детей, беременных и психически больных, что отражает преобладание этического принципа защиты и согласуется с исламскими нормами. Доверие проявляется больше к международным организациям и независимым экспертам, чем к государству, что подчёркивает важность прозрачности и диалога с общественностью. Значительное влияние культурных и религиозных ценностей формирует национальную модель биоэтики, сочетающую научную рациональность с морально-культурными принципами общества.

Выводы. Исследование показало, что население Узбекистана в целом осознаёт важность этических норм в медицине, особенно принципа информированного согласия, считая его обязательным условием участия в экспериментах. Отношение к уязвимым группам остаётся осторожным, что отражает влияние культурных и религиозных ценностей, направленных на защиту человека.

При этом выявлен низкий уровень информированности и зависимость от социальных сетей как источника знаний, что требует усиления просветительских программ по вопросам биоэтики. Доверие населения выше к международным организациям и экспертам, чем к национальным институтам, что указывает на необходимость повышения прозрачности и открытости в сфере медицинских исследований.

В целом узбекская культурная традиция способствует формированию гуманного и ответственного отношения к науке, что создаёт основу для развития национальной модели биоэтики, сочетающей международные стандарты с местными ценностями.